

QO'NG'IR KO'MIR MAHSULOTI YORDAMIDA KUZGI BUG'DOY YETISHTIRISHDAGI SAMARADORLIGI

Sattarov X, Anvarov A, Kimsanov I

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7192648>

Annotatsiya. Tadqiqot ishlarida qo'ng'ir ko'mir mahsuloti va mineral o'g'itlarni tuproq gumusiga va oziqa moddalari miqdoriga ta'siri 3 ta variantda o'rganildi. Kalit so'zlar: tuproq; tuproq unumdorligi; tuproq chirindisi; ozuqa moddalar; kuzgi bug'doy; nav; don va don miqdori; donning sifati; hosil; o'simlik; o'g'it; o'g'it me'yori; noana'aviy o'g'it.

Ma'lumki, turli o'simliklar va boshqa qoldiqlarning mikroorganizmlar faoliyati natijasida chirishi, minerallashuvi hamda boshqa minerallarning qo'llanilishidan hosil bo'ladigan mahalliy o'g'itdir. Qishloq xo'jalik ekinlarini yetishtirishda tuproqqa solinadigan noana'aviy o'g'it madaniy o'simlikning o'sishi va rivojlanishi uchun turli xil sharoit hosil qiladi.

Qo'llaniladigan ma'danli o'g'itlar tuproqni oziq unsurlari bilan ta'minlanganligini yaxshilasa, o'zida organik moddalar saqlovchi noana'aviy o'g'it esa tuproqdagi gumus miqdorini, ularning barcha fizik, kimyoviy va biologik xossalarini xam yaxshilaydi. Natijada tuproqning o'simlik uchun zarar bo'lgan suv, havo va oziq rejimlarini optimallashtiradi.

Organik birikmalari va mineral qismi mavjud bo'ladi, mineral qismining anchagina ulushini suvda eriydigan birikmalar tashkil qiladi. Bu kabi oziq moddalarni o'simlik ildizi paydo bo'lishi bilan o'zlashtira boshlaydi. Chunki bu o'g'it asosida yuzaga kelgan tuproq eritmasi ko'pchilik holatda muvozanatli eritma bo'lgani sababli o'simlikdagi o'ziga zarur ozuqani kerakli paytda o'zlashtira oladi.

Organik qismidagi ozuqaga elementlar ular chirishi bilan mineral shakliga o'tib tuproqdagi oziq moddalarning oson o'zlashadigan xarakatchan shakllarini to'ldirib turadi. Ta'kidlash joizki organik qismda mikroorganizm ko'p bo'ladi. Ular o'z navbatida suvda erimaydigan minerallarni parchalab fosfor, kaliy va boshqa ko'p elementlarini xam o'zlashadigan shaklga o'tkazadi. Demak o'simliklarning ular bilan ta'minlanganligini yaxshilaydi.

Andijon viloyatidagi sug'oriladigan o'tloqi tuproqlar sharoitida ma'danli o'g'itlarning kuzgi bug'doy o'sishi, rivoji va hosildorligiga ta'siri o'rganilgan va ular don hosiliga ijobiy ta'sir qilgan.

Tajriba asosida mu'lum ilmiy ma'lumotlar olindi va u ishchi dasturga ko'ra ishlab chiqarish sharoitiga o'tkazilishi munosabati bilan uning o'rniga qo'ng'ir ko'mirning keyingi ta'sirini aniqlash maqsadida kuzgi bug'doyning Krasnodor-99 navini ekdik. Izlanishlar 3 variantda va 4-qaytariqda quyidagi tizimda amalga

oshirildi.

Tajriba tizimi

1. Nazorat - №180kg/ga R₂-150kg va K-90kg (fon)
2. Fon + qo'ng'ir ko'mir mahsuloti 2,5 t/ga
3. Fon + qo'ng'ir ko'mir mahsuloti 5,0 t/ga

Dalaga ekilgan g'o'zaning paxtasi 2 marta terib olingandan keyin paxta maydonidagi g'o'zapoya to'la korchovka qilinib yig'ishtirib olindi. Dala turli begona o'tlar qoldiqlaridan yaxshi tozalanadi.

Dala tajribasida o'tkazilgan fenologik kuzatuvlar uchun, har bir maydonchada 3 (uch) foyda (1m²lik ramka yordamida) o'simliklarning bo'yi, tanalar soni, boshhoqlar va ularning uzunligi hisoblandi.

Aprel oyining boshida o'tkazilgan fenologik kuzatuda faqat ma'danli o'g'itdan foydalanilgan 1-variantda bug'doy asosiy poyasining bo'yi o'rtacha 41,6 sm, tuplar soni 4,6dona bo'ldi. Gektariga 5,0 t/ga noan'anaviy o'g'it va ma'danli o'g'itlar kiritilgan 3-variantda o'simlik bo'yi 57,0 sm va har bir tupda 5-7 tagacha tuplanganligi kuzatildi.

May oyining boshida boshhoqlashda bug'doyga barcha variantlarda bir xil 60 kg azot (130 kg mochevena) qo'shimcha oziqlantirishga berildi. May oyining oxiriga borib o'tkazilgan kuzatuvda quyidagilarni aniqladik. Bug'doyning o'rtacha bo'yi nazoratda 80,7 sm, 2-3 variantlarda 84,2-85,6 sm bo'lgani aniqlandi. Natija shuni ko'rsatadiki faqat ma'danli o'g'it qo'llanilgan variantda bug'doyning bo'yi ancha orqada qolgan.

Aytish mumkinki tajribada o'g'it sifatida qo'ng'ir ko'mir mahsulotidan bug'doy yetishtirishda foydalanilsa, keyingi ekin kuzgi bug'doyga va uning don hosiliga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rstaadi. Bug'doy donining sifat ko'rsatkichlari ham 2 va 3-variantlarda yaxshi bo'ldi. Gektariga 5,0 t/ga noan'anaviy o'g'it qo'ng'ir ko'mir mahsuloti (kukuni) qo'llanilganda eng yaxshi bo'ldi.

Oksil miqdori, faqat ma'danli o'g'itlar qo'llanilgan 1-variantda 12,5 % bo'lgan bo'lsa, 2 va 3-variantlarda oksil miqlori 13,7-14,1%ligi aniqlandi. Dala tajribasi variantlarida yetishtirilgan bug'doy donida aniqlangan nonbopligi asosiy sifat kleynovina (yopishqoqligi) nazorat variantida (1-variant) 25,4 % ekanligi aniqlandi. Bu ko'rsatkich ham oksil miqdorida bo'lganidek, qo'ng'ir ko'mir mahsuloti qo'llanilgan ikkinchi va uchinchi variantlardan olingan bug'doy donida mutanosib ravishda 27,8 va 28,1 % ekanligini ko'rish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, o'tloqi tuproq sharoitida don yetishtirishda ko'ng'ir ko'mir mahsulotini noan'anaviy o'g'it sifatida foydalanish bug'doy doni sifat ko'rsatkichlariga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi, aksincha ularni biroz bo'lsada yaxshilashiga imkon yaratadi deb aytish mumkin.

References:

1. Uraimov T. Andijon viloyati tuproqlari va unumdorligi. O'zbekiston tuproqshunoslari va agrokimyogarlari jamiyatining V-qurultoyi materiallari. T.2010 162-164 b.
2. № I-QX-2017-5-47 «Qishloq xo'jaligi ekinlari va texnikalari uchun qo'ng'ir qo'mirdan mahsulot olish texnologiyasini joriy etish» innovatsion loyixa xisoboti. Andijon. 14.03.2017 y.